

TALABALARNI O'QITISHDAGI INAVATSION USLUBLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6005181>

Yusupov Arabboy Baxodirjon o'g'li
Abduraximov Iskandar Nodirjon o'g'li
FarDU harbiy ta'lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: *ushbu tezisda hozirgi zamon talablariga javob beradigan o'qitish usullari va metodlari yoritilgan*

Kalit sozlar: *inavatsiya, Kredit-modul, reyting, texnologiya.*

Barchamizga ma'lumki mustaqilligimizning ilk yillaridanoq ta'limga juda katta e'tibor berib kelinmoqda. Mustaqiligimizni qo'lga kiriganimizdan keyin birinchi prezidentimiz I.A.Karimov boshchiligida ta'lim sohasi tubdan isloh qilindi. Bunga oddiy bir misol tariqasida mamlakatimizdagi 12 yillik bepul ta'lim, akademik litseylar, kollejlari bepul tarzda o'rta maxsus mutaxassislarini tayyorlash tizimini keltirsak hech ham shubhaga o'rin qolmaydi. Bugungi kunga kelib mamlakatimizda olib borilayotgan ta'lim sohasidagi kattadan katta islohotlar, inovatsiyalar ta'lim tizimini yanada yuksalishiga turtki bo'lib xizmat qilmoqda. O'zim tahsil olayotgan Farg'ona davlat universiteti misolida inovatsion tizimlarni, yangilanishlarni va isloxlarni misol tarzida oladigan bo'lsak, o'qitish metodi oldingi yillarga nisbatan yangicha tus olgan.

30 ga yaqin rivojlangan mamlakatlar (Angliya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Malaziya va h.k.) ta'lim tizimida muvaffaqiyatli qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyaning mohiyati, uning odatdagi o'qitish usullaridan farq qiluvchi jihatlari, O'zbekiston ta'lim tizimiga uni joriy etishning ahamiyati, test topshiriqlari shakllari, ularni tuzish hamda pedagogik texnologiyaning tamoyillari va qoidalari, o'quv materiallari ishlab chiqilgan. Mustaqil bilim olishda avvalo, talabalarda mustaqil ishlashga, erkin, ijodiy faoliyat yuritishga va eng asosiysi mustaqil fikrlashga ehtiyojni shakllantirish lozim. Ta'lim jarayonida kreativ metodlar innovatsion texnologiyalarini o'quv jarayoniga qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishning sabablaridan biri shu vaqtgacha a'nanviy talabalar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyada esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga mustaqil o'rganib tahlil qilishlariga xato xulosalarni o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Pedagog bu jarayonga shaxsning rivojlantirishi, shakllanishi, bilim olish va tarbiyalanishga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida talaba asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlari malakali kasb egallarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari - interaktiv

metodlar innovatsion texnologiyalarni o'rni va roli benihoyat kattadir. Mamlakatimizda tahsil olayotgan talabalarni bilim saviyasini oshirish ular o'z ustida yanada ko'proq ishlashlari uchun bugungi kunda mamlakatimizda kredit „modul sistemasi“ joriy etildi. Kredit-modul tizimi, bu - har bir o'quv moduli (Modul - bu alohida individual o'quv fani). Tarkibini tuzishga asoslangan modulning o'quv natijalari va yakuniy nazoratni kuzatib borish orqali ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini muntazam ravishda baholab boruvchi o'quv dasturini o'zlashtirish jarayonini tashkil etish tizimi hisoblanadi(3).

Bu ta'lim tizimining asosiy jihatlardan biri bu, talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash, ularning o'z ustida ishlash qobiliyatini shakllantirish hisoblansa, ikkinchidan ularning egallagan bilim va ko'nikmalarini reyting asosida baholab borish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"ga ko'ra mamlakatdagi OTMLarning 85 foizi 2030 yilgacha bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tishi rejalashtirilgan. Bu yaqin yillar davomida mamlakatdagi deyarli barcha OTMLar kredit-modul tizimida faoliyat yurita boshlashidan darak beradi (1).

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar e'tirof etiladi:

- o'quv jarayonlarini modul asosida tashkil qilish;
- bitta fan, kurs (kredit)ning qiymatini aniqlash;
- talabalar bilimni reyting bali asosida baholash;
- talabalarga o'zlarining o'quv rejalarini individual tarzda tuzishlariga imkon yaratish;
- ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishning ulushini oshirish;
- ta'lim dasturlarining qulayligi va mehnat bozorida mutaxassisga qo'yilgan talabdan kelib chiqib o'zgartirish mumkinligi. Biz yoshlarga yaratilayotgan ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalanib yurtimiz kelajagi uchun shu yurt ravnaqi uchun jon jaxtimiz bilan o'qib bilim egallab Prizidentimizga ijobiy javob qoytarishga vada beramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. FARBERMAN B. L. TA'LIMDA ENG MUHIM YANGILIK. // MA'RIFAT 1995Y.
2. <https://goaravetisyan.ru/uz/individualnyi-stil-pedagogicheskoi-deyatelnosti-pedagoga-referat-stil/>
3. <https://fayllar.org/texnologiya-talimini-oqitishda-innovatsion-pedagogik-texnologi.html>

